

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 8

МАДАНИЈАТ ВА САНЉАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

OCTOBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-8>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич

Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна

Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна

Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

АБДУҚОДИРОВА Шодия Дилшодовна
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист
Санъатишунослик институти
тадқиқотчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8418092>

МИЛЛИЙ АКАДЕМИК ДРАМА ТЕАТРИНИНГ САҲНАСИДА АЁЛ СИЙМОСИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада театр санъатида аёл образини акс эттириш масалалари, бадий-эстетик жиҳатдан тадқиқ қилинган. Бунда масалага отахон театр репертуарларига мурожаат қилган ҳолда ойдинлик киритилган. Театр саҳнасида турли даврларда турфа актрисалар томонидан яратилган аёллар образи таҳлилга тортилган. Миллий академик драма театрининг саҳнасида аёл сиймоси ҳақида атрофлича тушунчалар берилган ва албатта назарий-амалий тарзда саҳна юзида акс эттирилган.

Калит сўзлар: театр, санъат, образ, рол, талкин, актриса, ечим, конфликт, характер, сажия, театр санъатида аёл образи, театр репертуарлари, театр саҳнаси.

NATIONAL ACADEMIC DRAMA THEATRE FEMALE MOUSE ON STAGE

ANNOTATION

The article explores the issues of reflecting the image of a woman in theatrical art, artistically and aesthetically. In this case, the issue is clarified with reference to the repertoire of the father theater. On the stage of the theater, the image of women created by turfa actresses at different times was subject to analysis. On the stage of the National Academic Drama Theater, comprehensive concepts of female urine are given and, of course, reflected on the surface of the stage in a theoretical-practical way.

Keywords: theater, art, image, role, interpretation, actress, solution, conflict, character, pageantry, female image in theatrical art, theater repertoire, Theater stage.

НАЦИОНАЛЬНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ЖЕНСКАЯ ФИГУРА НА СЦЕНЕ

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены вопросы отражения женского образа в театральном искусстве, художественно-эстетическом аспекте. Это прояснило вопрос, обратившись к репертуарам отечественного театра. На сцене театра к анализу были привлечены женские образы, созданные в разное время разными актрисами. Сцена Национального академического драматического театра дает подробное представление о женской фигуре и, конечно же, теоретически и практически отражается на сценическом лице.

Ключевые слова: театр, искусство, образ, роль, интерпретация, актриса, разрешение, конфликт, характер, прострация, образ женщины в театральном искусстве, театральный репертуар, театральная сцена.

Миллатни ким эканини, унинг мақомини айни миллат аёлларининг даражаси белгилайди. Зеро халқ ўзининг аёлидан баланд бўлолмайдди. Сабаби, авлодларни аёллар дунёга келади. Бу худдики, мева оғочидан ортиқ бўлолмаганидек, фарзанд ҳам онасидан ўзгача бўлолмайдди.

Аёл табиатнинг бир сирли хилқатидир. Ҳоссатан, ўзбек аёли хусусида фикр билдирар эканмиз, у ўзининг болажонлиги, фидойилиги, меҳнатсеварлиги, иродаси ва садоқати билан аёл мақомига ҳайкал барпо этади. Фақат ўзбек аёлигина буткул нотаниш хонадонга келин бўлиб, янги оиласида хурмат топади, қайнотасини ота, қайнонасини она, атаб бир умр уларнинг хизматини қилади. Бундай жасорат кўпчилик эркакларнинг кўлидан келмаслиги аниқ. Ўзбек аёли мана шундай мард ва иродалидир. Демак, ўзбек аёли образи сахна ва экранда талқини маласини кўриб чиқамиз.

Санъатнинг барча турларининг марказида инсон образи турар экан, унинг рухий фалятининг идрок қилиш ва ифодалаш анчайин мушкул вазифа. Шунинг учун ижодкорларнинг характер яратиш борасида олиб борадиган ижодий изланишлари талайгина жараёнларни ўз ичига олади [1, Б.2].

Фан ва техника инқилобининг санъатга бевосита таъсири замонавий давр театр санъатига ҳам ўз таъсирини ўтказмай қолмади. Техника-технологиянинг ютуқлари асосида бойиб бораётган сахна санъати томошабинга янги кўриниш ва шаклда намоён бўлмоқда. Бу эса инсониятнинг санъатга бўлган азалий ва абадий қизиқиши, эҳтиёжидан далолат беради.

Миллий академик драма театри сахнасида ижод қилган устоз санъаткорлардан С.Эшонтўраева, Э.Маликбоева, З.Садриева, З.Ҳидоятова, Ҳ.Хўжаева, Я.Абдуллаева, Т.Юсупова каби қатор актрисалар томошабинга матонатли аёл, она, буви образларини яратиб қолдирди. Улар театр ихлосмандларинг кадрли, сеvimли актрисаларига айландилар.

Миллий театр санъати тарихида Зайнаб Садрийева номининг алоҳида ўрин ва мақомга эга. Актриса ижросидаги роллар орқали қаттиққўл, содда ва самимий қиёфаси юзимизга табассум, қалбимизга ҳамиша илиқлик югуради. З.Садриева ижро этган сахна ва экран ролларини кузатар эканмиз ҳар бир қаҳрамон ўзига хос ўзбекона коллорит билан бойитилганини гувоҳи бўламиз. Актрисанинг ижродаги индивидуал холиги ҳатто унинг қадамлари, овоз оҳанги ва ўзбекона лутфидан ҳам ажралиб туради.

З.Садриева ўзбекнинг чинаками қайнонаси, Фармонбиби ва Анзират бувилар образини сахна ҳамда экранда яратиб келажак авлодга улкан мактаб қолдириб кетди.

Зайнаб Садриева техникумда Зулфияхоним билан бирга таҳсил олади. Тақдирни қарангки, ҳар икки аёл ҳам ўзбек адабиёти ва санъатида чин маънода маликаларга айланди. Техникум рўпарасидаги Ҳамза номидаги Ўзбек Давлат академик драма театри (Ҳозирги Ўзбек Миллий академик театри) ўтказган кастингда ўн етти ёшли Зайнаб Садриева машҳур санъаткорлар эътиборига тушди ва бутун умрини санъат билан боғлади.

Ўзбекистон халқ артисти Зайнаб Садриеванинг ижодий биографиясида “Макр ва Муҳаббат”да Милдфорд хоним, “Жазоир - менинг ватаним”да Зайнаб, “Айбсиз айбдорлар”да Глафира, “Васса Железнова”да Васса Железнова каби бадиий жиҳатдан баркамол образлар ўзбек театр санъати ривожига муносиб ҳисса қўшди. Турли йилларда яратилган Пошшаойим ва Ҳожи она (Ҳамза, “Бой ила хизматчи”, Холниса (А.Қаҳҳор, “Шоҳи сўзана”, Танга бека (М.Карим, “Ой тугилган тунда”, Марина Иванова (Ў.Умарбеков, “Комиссия” каби мураккаб ва кучли драматик образлар Зайнаб Садриева ижодида алоҳида ўрин тутади.

Саҳнада нимаики содир бўлмасин, ҳаммаси бирор мақсад билан қилинмоғи керак. У ерда актёр томошабинларга ўзини кўрсатиш учун эмас, бир мақсад билан ҳаракатланмоғи лозим. Аммон бу енгил иш эмас. Буни астойдил ўрганишга тўғри келади [2, Б.18].

Айни масала барча замон ва маконларда театр актёрлари учун муҳим бўлиб қолаверади. Зеро, актёрлар турли давр, мавзу ва жанрдаги асарларни, турфа қиёфа ва характерларни ижро этар экан уларда катта техника, маҳорат ва пластика талаб қилинади. Айни тажрибани устоз санъаткорлардан, уларнинг қолдирган ижодий меросидан ўрганиш бугунги авлод актёрлари учун улкан мактабдир.

Санъатда шундай қиёфалар борки, беихтиёр уларга тақлид қиласан. Шу маънода Зайнаб Садриева ўзининг яратган образларига ирода, ҳақгўйлик, қаттиққўллик, жасурлик каби туйғуларни маҳорат билан сингдирган эдики, томошабин унинг ижросидан куч, ҳаётий сабоқни топа олди. Фармонбиби ва Анзират буви актрисанинг сабоқ бўларли, тақлид қиларли образларидан саналади.

З.Садриева умрининг сўнггида саҳнада яна бир карра ўзини намоён этди ва халқ қахрамонига айланди. Режиссёр Баҳодир Йўлдошев саҳналаштирган Саид Аҳмаднинг “Келинлар қўзғолони” спектаклида Фармонбиби образини гавдалантирди. Баҳодир Йўлдошев бош қахрамон танлашда янглишмади. Актриса ҳақиқий ўзбек аёлининг ҳаётий принципларини, ақидаларини миллий қадриятларга шу қадар маҳорат билан қориштирганки, ҳеч бир томошабин унинг қаттиққўллигидан, кўрслигидан озор чекмайди. Аксинча Фармонбибига эргашади...

Айни спектаклдан илҳомланган кинорежиссёр Мелис Абзалов Зайнаб Садриева учун навбатдаги мувафакқиятни тақдим этди. М.Абзаловнинг “Суюнчи” фильми саҳнадаги Фармонбибидан илҳомланиб яратилган янги экран асари эди. Унда ҳам ўзбекона қадриятларнинг соф ва самимий чизгиларини намоён этган З.Садриева энди икки карра қахрамон бўлди. Фильмда томошабин Анзират бувининг этагини тутганча унинг ташвиш ва қувончларига шерик бўлади.

Ўзбекистон халқ артисти, кейинчалик Давлат Мукофоти соҳибаси Зайнаб Садриева асли татар миллатига мансуб бўлсада, томошабинлар учун ҳақиқий ўзбек аёлига айланган. Зеро, саҳна ва экранда ўзбек аёли, онаси, бувисининг характерини ўзбекона лутф ва қочиримлар билан ярата олиш ҳаммага ҳам насиб этавермайди.

Актёрнинг ижро устида қиладиган иши образнинг ташқи қиёфасини акс эттирувчи элементлар устида иш олиб боришидан иборатдир. Тўғри, характернинг ташқи қиёфаси устида ишлаш актёрдан алоҳида иш талаб қилмайди. Улар ўз-ўзидан репетиция вақтида актёрнинг нечоғли ички ҳолатига кириб ҳаракат қилишидан (яшашидан) келиб чиқаверади. Актёрнинг қанчалик ички ҳолати кучли бўлса, ташқи ҳолати ҳам шунчалик кучли бўлиши керак [3, Б.3].

Дарҳақиқат, актёр саҳнада ҳам ички, ҳам ташқи ҳолатини бирдек ролга мослаши, ички ҳолатига ташқи ҳаракати муносиб бўлмоғи лозим. Айнан мана шундай маҳоратга эга устоз актрисаларимиздан яна бири Тўти Юсуповадир.

Тўти Юсупова илк бора режиссёр Тошхўжа Хўжаев саҳналаштирган “Монсерра” спектаклида она ролини маромига етказиб ўйнади ва айни ижродан кейин актриса театрда она ролларини доимий ижрочисига айланди. Хусусан, Саид Аҳмаднинг “Келинлар қўзғолони” комедиясидаги Сотти образи Тўти Юсуповага шухрат олиб келди.

Сотти характеридаги чақимчилик, иккиюзламачилик ва қаттиққўл қайнонасига садоқат каби хусусиятларни ўзига хос топқирлик билан ижро этган актриса қаҳрамони сажиясини томошабинлар ёдига муҳраб қўйди. Аини образи билан Тўти Юсупова ўзининг беқиёс комик маҳоратларини намойиш қила олган.

Т.Юсупова ижросидаги Луиза (“Мақр ва муҳаббат”), Фусако (“Ўғирланган умр”), Нури (“Қутлуғ қон”), Убайда (“Қотил”), Хонзода (“Бой ила хизматчи”), Мастура (“Холисхон”), Фотима (“Шошма, қуёш”), Зеби хола (“Қиёмат қарз”), Сотти (“Келинлар кўзғолони”), Нодира (“Нодирабегим”), Ҳафиза (“Шоҳи сўзана”) каби аёллар образлари унинг ижодий репертуаридан муносиб ўрин эгаллаган.

Т.Юсупова омадли актрисалар сирасига киради. Сабаби санъаткор саҳнада О.Хўжаев, Ш.Бурҳонов, С.Эшонтўраева, Н.Раҳимов, З.Садриева, Ҳ.Хўжаева каби буюк ижодкорлар билан ишлади. Ҳоссатан, Ш.Бурҳонов билан “Қиёмат қарз” спектаклида Ш.Бурҳонов Сулаймон отани, Т.Юсупова унинг аёли Зеби хола ролини ижро этди. Мазур спектакль ўз даврида Москвада ҳам гастрол сафарлари мобайнида намойиш этилган ва катта олқишларга сазовор бўлган.

Шуни таъкидлаш керакки, Тўти Юсупова бағритош, қаҳриқаттик, сатанг аёлларни ҳам, сахий, меҳрибон ва муштипар аёллар, ҳамда оналарни ҳам усталик, катта эҳтирос билан гавадлантирувчи актрисадир. Актриса 2000 йилда “Эл-юрт ҳурмати” ордени билан мукофотланди.

Хулоса, бугунги кунда ҳам саҳна ва экранда бирдек ижод қилиб келаётган фидойи актрисалар талайгина. Улар орасида Р.Ярашева, С.Раметова, Лола Элтоева каби қатор актрисалар замонавий давр ўзбек аёллари сажиясини бетакрор талқин этиб келмоқда. Хусусан, Л.Элтоева 1998 йилда “Ўткан кунлар” фильми учун Ўзбек кинофильмлар фестивалида “Энг яхши аёл образи” дипломини, 2006 йилда Франциянинг Везуль шаҳрида Осие мамлакатлари кинофестивалида бош соврин Гран прини қўлга киритди. Л.Элтоева ўзбек миллий санъатига қўшган ҳиссаси ҳамда театр ва фильмларидаги ўзбекона аёл образи учун 2013 йил “Шарқ аёли” мукофотига сазовор бўлди. Демак, бизнинг саҳна ва экран санъатида қилаётган меҳнатларимиз бесамар кетаётгани йўқ. Актрисаларимиз ўзбек аёлларининг иродаси, жасорати, матонати, сабру-қаноатини куйлашда давом этмоқда.

Театрларимизда инсон психологияси умуман йўқолиб кетаяпти. Актриса қизларимиз фақат йиғлашни билади, йигитларимиз эса фақат урушишни. Бир нарсага амин бўлдимки, айримлари ҳатто актёрлик касби нималигини билмай ўтиб кетади [4, Б.3].

Баҳодир Йўлдошевнинг соҳа ривожини йўлида қуюниб айтган гапларига бош эгган ҳолда устоз санъаткорлар, актёр, актриса ва режиссёрларимиздан мерос қолаётган ижод йўлларини ўрганиш, уларнинг ўғитларига қулоқ тушиш фойдадан ҳоли бўлмаслигини, ҳар бир ижрочи санъаткор ўз устида ҳар қуни машқ қилиши лозимлигини таъкидламоқчиман. Зеро, саҳна муқаддас, унга садоқат билан хизмат қилиш лозим.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Эралиева З. Ўзбек театр ва киносида характер яратиш масаласи//Orietal Art and Culture. Scietific-Methodical Journal. 6/2021. 2 бет.
2. Станиславский К.С. Актёрнинг ўз устида ишлаши. -Тошкент, 2011, 18 бет.
3. Усмонов Ш. Саҳнада ташқи қиёфага актёрнинг муносабати//Orietal Art and Culture. Scietific-Methodical Journal. 3/2020. 3 бет.
4. Собирова Д. Баҳодир Йўлдошев: Тарихий шахс ҳақида фильм суратга олаётган ижодкорнинг ўзи шахс бўлиши керак// Уз А, 01.11. 2019, 3 бет.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz